

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФИЗИКО-БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МОЛОКА ЗААНЕНСКИХ КОЗ.

Махмудова Хуршида Иргашевна

Директор Академического лицея Самаркандского
государственного медицинского университета,

140100, Республика Узбекистан, город

Самарканд, улица Вохида Абдуллаева, 14.

E-mail: Makhmudova_Kh.I@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10403887>

Физико-химические свойства козьего молока, включающие макро- и микроэлементы (Ca^{2+} , Na^{+} , Mg^{2+} , Cu^{2+} , Mg^{2+} , Zn^{2+} , Fe^{3+}), витамины (А, В, С, Д, Д) имеет преимущества перед коровьим молоком по своей концентрации и считается высокополезным, диетическим продуктом питания для организма человека [Икоева, 2014; Чамурлиев и др., 2021].

Цель исследования — проанализировать органолептические показатели, физический и биохимический состав молока зааненских коз в местных условиях.

Исследования проводились в хозяйстве зааненских коз Ташкентской области. Физико-биохимические анализы молока проводились в лаборатории контроля качества молочной продукции акционерного общества «Сут Браво», расположенной в городе Самарканд, и лаборатории контроля качества сельскохозяйственной продукции Самаркандского сельскохозяйственного института. Математико-статистический анализ экспериментальных результатов, полученных в исследованиях, проводился по стандартным методикам, с использованием программ «Microsoft Excel 2007» (Microsoft, США) и OriginPro v. 8.5 SR1 (EULA, США), реализованная с использованием специальных пакетов программного обеспечения.

В исследованиях средняя плотность молока зааненских коз составила $1,034 \pm 0,01$ г/см³ (минимальная $1,027 \pm 0,02$ г/см³, максимальная $1,035 \pm 0,01$ г/см³), значение *pH* - $6,57 \pm 0,04$ (минимальная $6,30 \pm 0,03$, максимум $6,63 \pm 0,05$), показатель кислотности (кислотности) в среднем составил $17,08 \pm 0,24^{\circ}\text{T}$ (минимум $16,85 \pm 0,16^{\circ}\text{T}$, максимум $20,15 \pm 0,09^{\circ}\text{T}$), сухое вещество в среднем $12,36 \pm 0,43\%$ (минимум $11,67 \pm 0,32\%$, максимальное $12,54 \pm 0,14\%$, сухих веществ обезжиренного молока $7,94 \pm 0$, оно оказалось равным 65% (минимальное $7,02 \pm 0,05\%$, максимальное $8,13 \pm 0,57\%$). Также содержание белка в молоке составляет $3,07 \pm 0,02\%$ (минимальное $2,29 \pm 0,03\%$, максимум $3,34 \pm 0,02\%$), казеин $2,65 \pm 2,48\%$

(минимум $2,18 \pm 0,04\%$, $2,68 \pm 0,03\%$), жиры $3,46 \pm 0,03\%$ (минимум $3,27 \pm 0,04\%$, максимум $3,51 \pm 0,03\%$), лактоза $4,42 \pm 0,58\%$ (минимум $4,01 \pm 0,04\%$, максимум $4,55 \pm 0,06\%$), средний показатель соматических клеток $138,62 \pm 8,54 \times 10^3 / \text{см}^3$ (минимум $126,10 \pm 9,48 \times 10^3 / \text{см}^3$, максимум $648,27 \pm 32,22 \times 10^3 / \text{см}^3$), Са среднее $138,62 \pm 8,54$ мг/л (минимальное $126,10 \pm 9,48$ мг/л, максимальное $146,05 \pm 7,19$ мг/л), R среднее $84,07 \pm 2,39$ мг/л оказалось равным (минимум $67,23 \pm 3,42$ мг/л, максимум $94,04 \pm 4,16$ мг/л).

Таким образом, отмечено, что органолептические показатели, физические свойства и показатели биохимического состава молока зааненских коз в местных климатических условиях находятся в пределах физиологического диапазона и в целом соответствуют имеющимся литературным данным.

Использованная литература:

1. Икоева Д.К. Рост, развитие и продуктивные качества молочных коз в условиях предгорной зоны РСО-Алания // Автореферат дисс. ...к.сел.-хоз.н. – Владикавказ, 2014. – С.3-20.
2. Чамурлиев Н.Г., Шперов А.С., Зыкова А.А., Шенгелия И.С. Клинико-морфологические показатели коз зааненской и англо-нубийской породы при их адаптации к условиям Нижнего Поволжья // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: «Наука и высшее профессиональное образование». – 2021. – № 1(61). - С.2-10